

ART-JURNALISTIKADA IXTISOSLASHUV MASALALARI

Zabarjad BOBOJONOVA

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti,
Media nazariyasi va amaliyoti kafedrasida katta o'qituvchisi.*

zabarjadxxx@gmail.com

ORCID: 0009-0007-8405-8275

Annotatsiya. *Mazkur maqolada jurnalistika sohasidagi ixtisoslashuv, xususan san'at va uning turlarini yorituvchi, tahlil qiluvchi mutaxassislar, art-jurnalistlarning shakllanish bosqichlari, bu jarayonda san'atkorlarning o'rni haqida so'z boradi. Bugun sohada faoliyat olib borayotgan art-jurnalistlar faoliyati qisman tahlil qilinadi. Shuningdek, art-jurnalist faoliyati qaysi vazifalarni qamrab olishiga aniqlik kiritilib, uning funksiyalari klassifikatsiya qilingan. Sohada ixtisoslashgan jurnalistlar yetishib chiqishida san'atning muayyan turlariga bag'ishlangan davriy nashrlar ta'siri o'rganiladi.*

Kalit so'zlar: art-jurnalist, tanqidchilik, madaniyat, badiiy did, ixtisoslashuv.

Kirish

San'at – insoniyat tamaddunining ajralmas qismi. Art-jurnalistika mazkur sohada axborotni tarqatish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, badiiy didni shakllantirish, doimiy o'sib boruvchi ijod jarayonlarini hujjatlashtirish uchun muhim vosita sifatida media maydonidan o'rin oldi.

Milliy matbuotda jadidlar boshlab bergan san'at mavzularini yoritish sho'rolar davrida san'atning barcha turlarini qamrab oluvchi davriy nashrlar, maxsus tele-, radio loyihalarning yo'lga qo'yilishi orqali davom etdi. Mazkur tizimda san'at sohasini yoritish uchun jurnalistikaning barcha an'anaviy janrlari rivojlandi, asosiy e'tibor tahliliy mazmunga ega bo'lgan maqolalarga yo'naltirildi. Jurnalistlar bilan san'atshunoslar, san'atkorlar ham hamkorlik qildi. Jumladan, "Qizil O'zbekiston" gazetasining o'zida mashhur rus bastakori hamda direjyori R.M.Glierning "Gulsara" muzikasi haqida" (1937-yil 23-aprel), taniqli bastakor va sozanda To'xtasin Jalilovning "O'zbek muzikasining yangi qonuni" (1937-yil 28-aprel), SSSR xalq artistlari Muxtor Ashrafiy hamda Muhiddin Qori Yoqubovlar (o'zbek operasi haqida "Birinchi qadamlarning saboqlari" (1935-yil 14-oktyabr), o'zbek musiqasi haqida "Kasalliklarimizning siri" (1935-yil 21-sentyabr), "O'zbek sovet operasini yaratamiz" (1938-yil, 28-avgust), xalq artistlari Halima Nosirova "San'atimiz haqida ba'zi bir fikrlar" (1938-yil, 24-mart), Sora Eshonto'rayeva O'zbek davlat akademik drama teatri to'g'risida "Teatrimiz xalq xizmatida" (1939-yil 5-sentyabr), Abror Hidoyatov "Boy ila xizmatchi" dramasi haqida sahnaga qo'yilish munosabati bilan "Faxrlanaman" (1939-yil 27-may), Shukur Burhon matbuot kuni munosabati bilan "Qizil O'zbekiston" gazetasi haqida "Sevgan gazetam" (1940-yil, 5-may) singari atoqli san'atkorlarning chiqishlari jurnalistikaning yana bir ixtisoslashgan tarmog'i shakllanishiga hissa qo'shdi. Art-jurnalistika asta-sekin matbuotda professional bahs va munozaralarga boy materiallar bilan birgalikda san'atning tarixiy shakllari hamda zamonaviy holati bilan bog'liq muammolarni yorituvchi platformaga aylandi.

Natija va mulohazalar

San'at tanqidchiligi jurnalistikaning bir yo'nalishi sifatida san'at hodisalariga ham estetik, ham ijtimoiy ahamiyati jihatidan baho beradi. Binobarin, musiqa, teatr, tasviriy san'at tanqidchiligining o'zi muayyan davr badiiy qarashlari, hukmron did hamda san'at tarixini o'zida aks ettiradi. U nafaqat real, balki ideal mazmunga ega

bo'lib, bu esa publitsistdan san'atkor bilan birgalikda ijod qilish va dunyoni san'atkor kabi badiiy idrok etishni talab qiladi. "San'atning haqiqiy ijodkorlari: bastakorlar, rassomlar, aktyorlar, rejissyorlar shu tarzda matbuotda namoyon bo'ladi. Bu rus tanqidchiligidagi muhim lahza, chunki buning natijasida ijtimoiy-madaniy makon kengaydi, o'quvchilar doirasi o'sdi. Can'at asarlari yaratuvchilarining fikri, sohadagi muammolarni "ichkari"dan ko'rish har doim qiziq bo'lgan. Ayniqsa, V.G.Belinskiy davridan buyon nafaqat adabiy, balki san'at tanqidchiligi ham uzoq vaqt o'zining publitsistik xususiyatini saqlab kelayotgan edi. Biroq, estetik hamda ijtimoiy munosabatini yanada aniqroq belgilashi, asarining badiiy g'oyasini soddaroq ifodalay olish uchun san'atkorning matbuotdagi faoliyati ham muhim edi"¹.

Tadqiqotchi G.S.Lapshina tahliliga ko'ra, san'at jurnalistikasining alohida ixtisoslashgan yo'nalish sifatida shakllanib chiqishida faqatgina san'at havasmandlari, qiziquvchilarigina emas, balki san'atkorlarning o'zlari ham baholi qudrat hissa qo'shdilar. Ularning matbuot orqali chiqishlari nafaqat o'quvchilar, balki asarning izohi, muallif ifodasi, yondashuvini, ijtimoiy ahamiyatini "tushuntirish" uchun qulay maydonga aylandi. Bu esa o'z navbatida sohaga qiziquvchi alohida auditoriya bilan birga san'atga ixtisoslashgan mualliflar jamoasining shakllanishiga turtki bo'ldi.

Ommaviy axborot vositalari jamoatchilik fikrini shakllantirishda katta rol o'ynaydi. Shu bois art-jurnalistning vazifasi san'at sohasidagi yangiliklar, tendensiyalarni o'quvchiga yetkazish bilan cheklanmaydi. U odamlarga muayyan madaniy qadriyatlar haqida o'z fikrini shakllantirish, jamoatchilik e'tiborini ma'naviy rivojlanishning ahamiyatiga qaratishga yordam beradi.

Zamonaviy san'at tez-tez yangiliklar, o'zgarishlarga uchraydi. Shunga qaramay, san'at jamiyat hayotida o'z ahamiyatini hech qachon yo'qotmagan. Undagi o'ziga xoslik – hech qanday qoidalarga ega emasligi, ijoddagi erkinlik va ijodkorning o'zini

¹ Г.С.Гапшина. Искусства глазами журналиста. М.: 2015., стр.7 (346 бет)

namoyon qilish istagida jamlanadi. San'atni yoritayotgan jurnalistdan bu sohani ichidan yaxshi bilishi, auditoriya ehtiyoji, mumtoz san'at namunalari bilan birga ayni vaqtdagi bugungi tendensiyalardan boxabar bo'lish talab qilinadi. Auditoriya bilan ijodkor o'rtasida masofa yuzaga kelmasligi uchun ana shu nozik o'rtalikni ushlab lozim. Yuksak badiiylik qiymatini, mumtoz asarlarni chuqur his qila olgan mutaxassis har doim ham yangi oqimlar, trendlarni oson qabul qilishga tayyor bo'lavermaydi. Shu bois art-jurnalist bir vaqtning o'zida keng omma bilan birga san'at sohasi mutaxassislari uchun ham yoza olishi joiz. Uning yozganlari faqatgina subyektiv qarashlarga tayanilmay, soha mutaxassislari va asarning tarixiy qiymati bilan ham asoslanadi.

Bosma nashrlari ichida san'at sport jurnalistikasidan so'ng ixtisoslashgan katta va murakkab yo'nalishlardan sanaladi. Bu yo'nalishda ijod qilayotgan jurnalist san'at va uning tarixini bilishi, chuqur his etishi, tushunishi, keng auditoriya savollariga javob bera olishi lozim. San'at – serqirra soha. Art-jurnalistika ixtisoslashuvining ichida ham tor ixtisosliklar: musiqa, teatr, kino, tasviriy san'at jurnalistikasiga ixtisoslashgan mutaxassislar faoliyat olib boradi. San'atshunoslardan farqli ravishda ular san'at qonuniyatlarini emas, balki uning jamiyat hayotiga ta'sirini o'rganadi.

Milliy jurnalistika, xususan matbuotda san'at mavzularini yoritishga ixtisoslashish – art jurnalistikaning shakllanish jarayonlari bevosita teatr, kino, rangtasvir san'ati va sanoatidagi muhim o'zgarishlar bilan hamohang ravishda o'sib, o'zgarib bordi. Davriy bosma nashrlar faoliyatining dastlabki namunalari dayoq madaniyat va san'at mavzusiga alohida e'tibor qaratilgan bo'lsa, keyinroq san'at asarlari, mahalliy teatr hamda kino san'ati haqida tushuncha berishga bag'ishlangan bir nechta davriy bosma nashrlar faoliyati yo'lga qo'yildi.

Art-jurnalistika sohadagi nisbatan yangi, zamonaviy yo'nalish bo'lib, uning an'anaviy jurnalistikadan farqi faqatgina san'at va madaniyatga doir xabar va yangiliklarni berish bilan cheklanmay, balki san'at asarlarining interpretatsiyasi

(talqini) va tahliliga ham e'tibor qaratadi. Butun dunyoda jurnalistikaning mazkur yo'nalish rivojlanib, uning media makonga ta'siri tobora ortib bormoqda. Mamlakat madaniy hayotida san'atga ixtisoslashgan davriy nashrlarning ahamiyati katta.

San'atni "so'zsiz muloqot" deb bejiz aytishmaydi. Nashrlar havaskorlar bilan bir qatorda san'at va madaniyat mutaxassislari, tanqidchi san'atshunoslarga fikr almashish uchun yaxshi bir maydon vazifasini ham o'taydi. Qolaversa asarlarni kattaroq masshtabda tarqalishi, keng auditoriy e'tiboriga tushish uchun matbuot muhim vositachi vazifasini bajaradi.

Bugungi media imkoniyatlari, axborot olish usullari shiddat bilan rivojlanayotgan davr – XXI asrda madaniy hayotni elektron media vositalarisiz tasavvur qilish qiyin. Internet tarmoqlari orqali san'at sohasidagi ko'plab hodisalar, yangiliklar to'g'ridan-to'g'ri auditoriya e'tiboriga havola qilinadi. Hatto san'atkorlarning o'zida ham o'z faoliyati, ijodi, o'zi bilan tanishtirish imkoniyati bor. Shunga qaramay, hanuz XIX-XX asrning mumtoz jurnalistikasi janrlariga talab mavjud. San'at olamida bo'layotgan har qanday jarayonlar aynan mumtoz jurnalistika janrlari orqali tahlil va tanqidga tortilmoqda. Bu orqali ular faqatgina nashrning yashab qolishini emas, balki mamlakat madaniy hayotiga ma'lum ma'noda ta'sir etib, voqelikka munosabat shakllanishiga xissa qo'shadi. Art-jurnalistika ommaviy axborot vositalarining paradoksal sohasidir. Uning obyeksi hech qachon o'z ahamiyatini yo'qotmaydi, chunki madaniy hayotga doir xabarlar hamisha talabgir. Qolaversa, axborot – eng tez eskiruvchi "tovar" (mahsulot) deb topilgan bir paytda, haqiqiy san'at asarlari bilan bog'liq mulohazalar, yangiliklar bilan nashr uchun xaridorgir kontent tayyorlash imkoniyati saqlanib qolmoqda. Masalan, muzey haqida material tayyorlayotgan jurnalist XVI asrga doir tasviriy san'at asari haqida yoki ko'hna milliy kuylarimiz haqida o'quvchi uchun yangilik bo'lgan, unutilgan jihatlarni bugun bilan uyg'unlashtirib maqola yozishi mumkin.

Shu o'rinda art-jurnalist faoliyati qaysi vazifalarni qamrab olishiga aniqlik kiritsak. Art-jurnalist san'at va madaniyatning turli yo'nalishlarida quyidagi funksiyalarni bajaradi:

- *Tahlil va tanqid qilish:* Art-jurnalistning asosiy vazifasi san'at asarlarini, jumladan, rasmlar, filmlar, spektakllar, musiqa va qo'shiqlarni tahlil qilish, ular haqida materiallari orqali o'z fikrini bildirishdir. U asarni tanqid qilishi, muallifning ijodiy uslubini baholashi, asar mazmuni mavzusini sharhlashi mumkin.

- *Intervyu olish:* jurnalist rassomlar, yozuvchilar, musiqachilar, rejissyorlar va boshqa san'at vakillari bilan suhbatlar o'tkazib, ularning yaratgan asarlari, ijodiy g'oyalari haqida fikrlarini olishi mumkin. Bunday intervyular mustaqil material sifatida e'lon qilinishi yoki muayyan asar sharhi, tahliliga bag'ishlangan publitsistik maqolaga kiritilishi mumkin.

- *Sharhlar va maqolalar tayyorlash:* Art-jurnalist san'at va madaniyatning turli sohalari borasida maqolalar, sharhlar, reportajlar, portret ocherklar, esse va boshqa ko'plab janrlarda materiallar yozadi. U madaniy tadbirlar, ko'rgazmalar, festivallar, taqdimotlarni yoritishi, shuningdek, san'at asarlariga tahliliy sharhlar, taqrizlar taqdim etishi mumkin.

- *Madaniy obyekt obrazini shakllantirish:* Art-jurnalist o'z taqrizlari va tahliliy materiallari bilan u yoki bu madaniy obyekt (rassom, ijodkor, kino) haqidagi jamoatchilik fikriga ta'sir o'tkazish imkoniyatiga ega. Bu orqali u o'quvchilarning ko'z o'ngida qahramoni portretiga chizgi berib, u haqidagi tasavvurni shakllantirishga yordam beradi.

- *PR va media faoliyati:* Art-jurnalist ommaviy axborot vositalari orqali rassomlar, galereyalar va boshqa madaniy tashkilotlarning loyihalarini qo'llab quvvatlab, ularning faoliyatini targ'ib qilishi mumkin.

San'at jurnalisti yoritadigan san'at turi va o'zi ishlayotgan ommaviy axborot vositasining yo'nalishiga qarab, farq qilishi mumkin. Quyida ayrim ixtisosliklarni keltirib o'tamiz:

- *Tasviriy san'at*: rassomlik, haykaltaroshlik, chizmachilik, badiiy fotografiya va tasviriy san'atning boshqa turlariga ixtisoslashgan art-jurnalistlar. Ular san'at asarlarini tahlil qiladi, ko'rgazmalarni yoritadi, sharhlaydi, rassomlardan intervyu oladi va zamonaviy san'at yo'nalishlaridan xabardor qiladi.

- *Kino va teatr*: Kino va teatr san'atiga ixtisoslashgan jurnalistlar film va spektakllarga sharhlar, taqrizlar yozadi, rejissyor va aktyorlar bilan suhbatlar tayyorlaydi, davriy nashrlarga kino va teatr sohasidagi yangiliklar, muammolarga bag'ishlangan turli janrdagi materiallarni taqdim etadi.

- *Musiqqa va konsertlar*: Musiqqa va konsertlarga ixtisoslashgan art-jurnalist musiqiy albomlar va konsertlar haqida taqrizlar yozadi, xonandalar, bastakorlar va san'at arboblardan intervyu oladi, musiqqa olamidagi voqealar, tendensiyalarni yoritadi.

- *Zamonaviy madaniyat va yangi trendlar*: bu ixtisoslikda faoliyat olib boruvchi art-jurnalist moda, dizayn, arxitektura hamda zamonaviy madaniy hodisalarni sharhlashi va tahlil qilishi mumkin.

Ayrim manbalarda² adabiyot va kitoblarga bag'ishlangan mavzularni ham san'at jurnalistikasi yo'nalishiga kiritishadi. Ya'ni, adabiyot sohasidagi yangiliklar, badiiy asarlarga yozilgan taqriz va sharhlar, adabiyot vakillari bilan suhbatlar, yangi nashrlar taqdimotidan reportajlar ham art-jurnalistlar tomonidan tayyorlanadi. "Xitoy art-jurnalistikasi: genезis va rivojlanish tendensiyalari"³ mavzusida tadqiqot olib borgan filologiya fanlari nomzodi Chjao Yuanyuan ham o'z dissertatsiyasida Xitoyning

² О профессии арт-журналиста. – URL: <https://postupi.online/professiya/art-zhurnalist/> (мурожаат санаси 19.07.2024).

³ Чжао Юаньюань. Арт-журналистика китая: генезис и тенденции развития. Диссертация. Санкт-Петербург, 2021.

san'atga ixtisoslashgan bosma nashrlarini tasniflashda adabiy jurnallarni ham art-jurnalistikaning bir tarmog'i sifatida o'rganadi. Biroq, biz adabiyot yo'nalishini art-jurnalistika emas, balki yuqorida izohlaganimiz bir muncha kengroq soha – madaniy jurnalistika tarkibiga kiritishni joiz topdik.

Ko'chma ma'noda san'at leksemasini turli sohalarda yuksak mahorat bilan amalga oshirilgan ishlarga, kasblarga sifat berib, "san'at" yoki san'at darajasida deya qo'llaymiz. Masalan, rahbarlik san'ati, so'z san'ati, notiqlik san'ati, harbiy san'at, karving san'ati va hkz. Mana shu bosh va ko'chma ma'noda so'zning qo'llanilishi art-jurnalistika qamrab olishi mumkin bo'lgan san'at turlari, mavzular ko'lamida bahsli holatni yuzaga keltirishi mumkin. Dissertatsiyada ishning predmeti sifatida san'at turlarini chegaralab, uning asosan kino, teatr, tasviriy san'at, musiqa turlariga doir materiallar tahlili olindi.

Jurnalistikada ixtisoslashuv jarayonlariga qaytadigan bo'lsak, ayniqsa madaniy jurnalistikaga uning ta'siri sezilarli bo'ldi. Bu yo'nalishdagi kontent keng o'quvchi uchun mo'ljallangani va undan alohida madaniy tayyorgarlikni talab qilmasligi bilan ham ajralib turadi. Yuqoridagi ixtisoslashuvlar art-jurnalistikadagi eng asosiy yo'nalishlardir. Jurnalist o'z qiziqish doirasiga, maqsadli auditoriya ko'lamiga qarab, ulardan biri yoki bir nechtasini tanlashi mumkin.

O'zbek jurnalistikasida san'atning muayyan bir turiga ixtisoslashgan jurnalistlar ko'p emas. Art-jurnalistlar (Iqbol Qo'shshayeva, Gulchehra Umarova, Lobar Qobilova, Ilmira Rahmatullayeva, Zebo Mirzo, Gulmira Musajonova, Iroda Dadajonova, Charos Nizomiddinova, Nigora Umarova, Mapura Nabiyeva, Shahnoza Rofiyeva) faoliyatida musiqa, tasviriy san'at, kino, teatr, haykaltaroshlik, badiiy fotografiya, arxitektura, xalq amaliy san'ati kabi sohaning barcha yo'nalishlarida kontent tayyorlayotganini kuzatamiz. Ularning chiqishlari turli nashrlarda, san'atning turli sohalarida o'z aksini topadi. Buni ma'lum ma'noda art-jurnalistikada

universallashtirish deb atash mumkin. Binobarin, Rossiya⁴, Xitoy⁵, AQSH⁶, Daniya⁷ tajribasida nashrlar tor mutaxassislikdagi tarmoqlarga: teatr, musiqa, kino, tasviriy san'at, muzeylar jurnalistikasiga ixtisoslashgan. Milliy matbuotimizda esa, bugungi kunda asosan kino hamda teatr san'ati sohasiga ixtisoslashish nisbatan shakllangan. Mahliyo Mirsoatova, Shohida Eshonboboyeva, Shohira Hamro, Shohsanam Xidirova, Feruza Nodirova, Dilobar Asliddin qizi kabi art-jurnalistlar kino san'atining yutuq va kamchiliklariga doir mavzularni muntazam yoritayotgan bo'lsa, Shohruh Abdurasulov, Matluba Temur qizi, Shahribonu Imomova, Javlon Jovliyev kabi mualliflar jamoasi asosan teatr san'atining faoliyati, sahna asarlari tahlili, dramaturgiyadagi o'ziga xosliklar borasida jurnalistik materiallar tayyorlamoqda.

Xulosa

Sahna va ekran san'ati sintez san'at turlaridan sanaladi. Unda rassom, aktyor, rejissyor, bastakor, xonanda, dramaturg, operator, pardozi, libos ishlari uyg'unlikda yaxlit san'at asarining yaratilishiga xizmat qiladi. O'zida bir qancha san'at turlarini jamlagan kino va teatr san'ati hamisha katta auditoriya e'tiborida bo'lgan. Unda estetik zavq ulashish vazifasi bilan birga ijtimoiy qarashlar yig'indisi, siyosiy targ'ibot yuki ham birday ahamiyatli. O'zbek art-jurnalistikasida mazkur yo'nalishlarga qisman ixtisoslashuv shakllanganining sababi matbuot aynan shu omillarga: sahna va ekran san'atidagi ijtimoiy yukning targ'ibotiga keng urg'u berilganida ko'rinadi. Bunday yondashuv matbuotning ilk faoliyatida ham, bugungi zamonaviy ko'rinishlarida ham o'z aksini topgan.

⁴ Орлова Т.Д. Театральная журналистика. Теория и практика. В 2 ч./БГУ – Минск, 2001 – 2002. – Ч.1. – 146 с.; Ч. – 140 с.; Борзенко В.В. Российская театральная журналистика 1808 – 1991 г.; Курышева, Т. А. Музыкальная журналистика и музыкальная критика: уч. пособие для студентов вузов [Текст] / Т. А. Курышева. – М.: Владос-Пресс, 2007. – 296 с.

⁵ Чжао Юаньюань. Арт-журналистика Китая: генезис и тенденции развития. Диссертация. Санкт-Петербург, 2021.

⁶ Simone Varriale. Music, journalism, and the study of cultural change.
– URL: https://www.researchgate.net/publication/272621294_Music_journalism_and_the_study_of_cultural_change (мурожаат санаси 25.06.2024)

⁷ Susanne Janssen (1999). Art journalism and cultural change. The coverage of the arts in Dutch newspapers 1965-1990. *Poetics* 26 (1999) 329-348. [https://doi.org/10.1016/S0304-422X\(99\)00012-1](https://doi.org/10.1016/S0304-422X(99)00012-1) (мурожаат санаси 22.02.2022.)

O'zbek matbuotida kino va teatr jurnalistikasiga ixtisoslashuv mazkur yo'nalishlarda alohida bosma nashrlar: "Teatr", "Kino", "Sinema magazin", "Kino san'ati" kabi jurnallar faoliyatining yo'lga qo'yilganida ham ko'rinadi. Garchi ularning hammasi ham bugungi kunga qadar yashab qolmagan bo'lsada, san'atning mazkur tarmoqlarida ixtisoslashgan jurnalistlar jamoasi shakllanishiga hissa qo'shdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Г.С.Гапшина. Искусства глазами журналиста. М.: 2015., стр.7
2. О профессии арт-журналиста. – URL: <https://postupi.online/professiya/art-zhurnalist/>
3. Чжао Юаньюань. Арт-журналистика Китая: генезис и тенденции развития. Диссертация. Санкт-Петербург, 2021.
4. Орлова Т.Д. Театральная журналистика. Теория и практика. В 2 ч./БГУ – Минск, 2001 – 2002. – Ч.1. – 146 с.; Ч. – 140 с. ; Борзенко В.В. Российская театральная журналистика 1808 – 1991 г.; Курышева, Т. А. Музыкальная журналистика и музыкальная критика: уч. пособие для студентов вузов [Текст] / Т. А. Курышева. – М.: Владос-Пресс, 2007. – 296 с.
5. Simone Varriale. Music, journalism, and the study of cultural change. URL:https://www.researchgate.net/publication/272621294_Music_journalism_and_the_study_of_cultural_change
6. Susanne Janssen (1999). Art journalism and cultural change. The coverage of the arts in Dutch newspapers 1965-1990. Poetics 26 (1999) 329-348. [https://doi.org/10.1016/S0304-422X\(99\)00012-1](https://doi.org/10.1016/S0304-422X(99)00012-1)

ISSUES OF SPECIALIZATION IN ART JOURNALISM

Zabarjad BOBOJONOVA

Abstract. *This article discusses specialization in journalism, in particular, the stages of formation of specialists who cover and analyze art and its types, art*

journalists, and the role of artists in this process. The activities of art journalists working in the field today are partially analyzed. It also clarifies what tasks the art journalistic activity covers and its functions are classified. The influence of periodicals dedicated to certain types of art on the development of specialized journalists in the field is studied.

Keywords: art journalist, criticism, culture, artistic taste, specialization.